

أوجه التباين في رسم القرآن الكريم مفهومها وحكمها

هويدا أحمد الخطيب

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738343>

الملخص

أجمعت الأمة على وجود تباين في بعض النسخ العثمانية مراعاة لتنزل الآيات وهي محفوظة متواترة، وليست أحادا كالقراءات، وفيها زيادة أو نقص في حرف أو أكثر، وكلها نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام بطريق متواتر، وقد أثبتنا سيدنا عثمان في عملية النسخ للمصاحف، ولم يجعلها في نسخة واحدة، بل جعل كل نسخة متميزة عن أختها من النسخ التي أرسل بها إلى الأمصار وهذا واضح في منهج لجنة النسخ للمصحف بإشراف سيدنا عثمان، مراعيًا جميع ملاحظات الصحابة رضي الله عنهم على عمل اللجنة لجمع المصحف الإمام في عهد أبي بكر، والزيادة بحروف زائدة مثبتة أو ناقصة لكلمات في نسخ الصحف العثمانية مقبولة، وهي قران، لأنها متواترة.

كلمات مفتاحية: أوجه التباين، رسم القرآن

Aspects of differentiation in the drawing of the Holy Quran: Concept and ruling

Abstract

The scholars are unanimously agreed that there is a difference in some of the Uthmani versions, taking into account that the verses were revealed while they are preserved in mutawatir, and they are not narrated by a single narration like the narrations, and they contain an addition or deletion in one or more letters, and all of

them were revealed to our Prophet Muhammad, may God's prayers and peace be upon him, through Gabriel, peace be upon him, in a mutawatir way, and Othman confirmed it. In the copying process of the Qur'an, he did not make it in a single copy, rather he made each copy distinct from the other copies with which it was sent to the countries. Taking into account all the observations of the Companions, may God be pleased with them, on the work of the committee to collect the Imam's Qur'an during the era of Abu Bakr. Accordingly, the addition of extra letters confirming or deleting words in the copies of the Ottoman newspapers is acceptable, which is the Qur'an, because it is mutawatir.

The difference between some words in Quran according to Ottoman original 6 versions of Koran if decrement or increment letters is acceptable, because it has been proven with unanimity.

Keywords: Aspects of differentiation, drawing of the Holy Quran,

مقدمة:

الإسلام دين الله الخاتم الحجّة على الناس الى قيام الساعة، ولذلك تعهد الله بحفظ كتابه العزيز القرآن الكريم من التحريف فقال: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ"¹، ولأجل أن يتم الحفظ سخر الله جهود الأمة لحفظ القرآن العظيم، وكان من الجهود المميزة في ذلك جمع المصحف أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن ثم نسخه ست نسخ أيام سيدنا عثمان بن عفان وبعثها الى أقطار الإسلام ليصبح مرجعا وحجة على الجميع، ومحل قبول لدى الأمة، ولأجل عدم اختلاف الأمة على كتاب ربها أمر بحرق جميع المصاحف الأخرى الشخصية، واستنساخ

¹القرآن الكريم: سورة الحجر، آية 9.

نسخة من النسخة المرسله اليهم. لتكون المرجع فتجمع بين المسلمين ولا يحدث بينهم خلاف على كتاب رهم. وقد أجمعت الأمة على تصويب فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكان من بين الملاحظات على عمل سيدنا عثمان في نسخ المصحف وجود بعض التغيرات في بعض الكلمات بين النسخة وأختها من حيث وجو زيادة ونقص في بعض الحروف التي نزل بها جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن سيدنا عثمان لم يرد تفويت قران متواتر نزل على سيدنا محمد، فأثبت ذلك التغيرات المتواتر رسما في نسخة مستقلة عن أختها من النسخ الأخرى. وهذا الأمر قد يكون مستهجنا عند البعض ، لأن كل منطقة لهم مصحف مختلف يسيرا في رسمه عن الآخر، فمصحف الشام مغاير في مواطن معدودة وهي مختلفة يسيرا عن مصحف العراق، وكذلك عن مصحف الحجاز وهكذا. وقد ذكر ذلك علماء القرآن والقراءات في مبحث أوجه التغيرات.

أولا: مفهوم أوجه التغيرات بمعنى وجود زيادة حروف أو نقصها في نسخ الرسم العثماني لقراءات القرآن المتواترة

فقد أجمعت الأمة بعدم جواز وجود زيادة عن ما بين دفتي المصحف المجموع أيام الخليفة أبي بكر الصديق والمنسوخ أيام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا²، وهذا الأمر مختلف عما سنبحث فيه، وانما ذكرته لاستبعاد الوهم الذي قد يطرأ في فهم مشكلة البحث ومحل

² فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، ج 19 ص 123، ط 1420 هـ، دار إحياء التراث العربي - بيروت. وانظر: البغدادي، عبد القاهر، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، ص 315، ط 2، 1977م، دار الآفاق الجديدة - بيروت. وانظر: القاضي عياض، أبو الفضل اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج 2 ص 250-251. ط 1988م، دار الفكر. وانظر: ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: "لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ص 99، ط 1406 هـ، الدار السلفية - الكويت. وانظر: بن تيمية، أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ج 1 ص 590، ط 1، 1417 هـ، دار ابن حزم - بيروت. وانظر: ابن حزم، علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج 2 ص 65، مكتبة الخانجي - القاهرة.

الدراسة، حيث نناقش هنا مبحث الزيادة أو النقص في رسم القراءات القرآنية المرسومة في أحد النسخ التي بعثها عثمان للأمصار، وأثبتت زيادة في حرف أو حرفين، وقد تنزل بها الوحي، ونقلت بالتواتر ولم يحذفها عثمان، بل أثبتتها ولكن بنسخة أخرى، ولم يجمعها مع أختها في ذات النسخة. فأرسل نسخة لبلد وأرسل أخرى مع تلك الزيادات البسيطة.³

وهو ما يعرف بأوجه التغيرات زيادة ونقصا في الأحرف السبعة. وكله من كلام الله القرآن المتواتر الذي تكلم به وأنزله على نبيه محمد، فلم ينقصها ولم يزد لها أحد من البشر، فكُلُّه مما نزل متواترا على سيدنا محمد، ولا نلتفت الى الأحاد لأنه ليس قرآنا.⁴

وكان للجنة التي كلفها عثمان جهد وأثر في التغيير البسيط لإثبات المتواتر لفظه ولم ينسخ إن كان على حرف آخر لم يثبت في المصحف الإمام الذي عند حفصة رضى الله عنها، حيث كانت هناك ملاحظات من الصحابة بوجود قراءة لم تذكر في المصحف الإمام، فتدارك عثمان ذلك بجمعهم جميعا واجتماعهم مع المجموعة المكلفة بنسخ المصحف والتوافق على أن يثبتوا ما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم في العرصة الأخيرة عليه.⁵

ثانيا: الأوجه التي يقع بها التغيرات والاختلاف في رسم المصحف عموما.

حيث ذكرت كتب التجويد والقراءات هذه الأوجه وأذكرها لبيان وقوعها .

١ - اختلاف الأسماء: في الأفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.

فالاختلاف في الأفراد والجمع نحو قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " ⁶ قرئ بالإفراد مسكين وقرئ مساكين بالجمع.

³ الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، المقنع في معرفة مصاحف الأمصار، ص 123، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر.

⁴ المرجع السابق.

⁵ المرجع السابق، ص 17.

⁶ القرآن الكريم: البقرة: ١٨٤.

والاختلاف في التثنية والجمع نحو قوله تعالى: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ "7، قرئ بالتثنية وقرئ إخوتكم بالجمع. ومنه الاختلاف في التذكير والتأنيث نحو قوله تعالى: " وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ "8 قرئ بياء التذكير، وقرئ تقبل بياء التأنيث.

٢ - اختلاف تصريف الأفعال: من ماض ومضارع وأمر نحو قوله تعالى:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا "9 قرئ الفعل هكذا تطوع علي أنه فعل ماض ، وقرئ يَطَّوِّعُ على أنه فعل مضارع مجزوم. ونحو قوله تعالى: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ "10، وقرئ قال على أنه فعل ماض، وقرئ قل على أنه فعل أمر.

٣ - اختلاف وجوه الإعراب: نحو قوله تعالى: " وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ "11، قرئ بضم التاء ورفع اللام على أن لا نافية وقرئ بفتح التاء وجزم اللام هكذا تسأل على أن لا ناهية.

٤ - الاختلاف بالنقص أو الزيادة: نحو قوله تعالى: " وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ "12 بإثبات الواو قبل السين وقرئ سارعوا بحذف الواو.

٥ - الاختلاف بالتقديم والتأخير: نحو قوله تعالى: " وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا "13 قرئ هكذا بتقديم وقتلوا وتأخير وقتلوا.

٦ - الاختلاف بالإبدال أى جعل حرف مكان حرف آخر كقوله تعالى: " هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ "14 قرئ هكذا بقاء مفتوحة فباء ساكنة وقرئ بقاء بين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة تتلوا.

٧ - الاختلاف في الهجاء كالفتح والإمالة والإظهار، والإدغام والتسهيل، والتحقيق، والتفخيم،

7 القرآن الكريم: الحجرات: ١٠.

8 القرآن الكريم: البقرة: ٤٨.

9 القرآن الكريم: البقرة: ١٨٤.

10 القرآن الكريم: الأنبياء: ٤.

11 القرآن الكريم: البقرة: ١١٩.

12 القرآن الكريم: آل عمران: ١٣٣.

13 القرآن الكريم: آل عمران: ١٩٥.

14 القرآن الكريم: يونس: ٣٠.

والتريق، وهكذا يدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلفت فيها لغة القبائل نحو: خطوات، تقرأ

بتحريك الطاء بالضم، وتقرأ بتسكينها، ونحو: بيوت تقرأ بضم الباء وتقرأ بكسرها.¹⁵

والذي يعيننا في هذه المقالة ما كان فيه زيادة أو نقص في الرسم ولأجله جاء المقال لبيان.

ثالثاً: منهج سيدنا عثمان في النسخ:

ولأجل ادراك ماذا حدث، وكيف وجد الاختلاف في الرسم والزيادة في بعض الكلمات والحروف عن

اختها في نسخة أخرى لا بد من معرفة منهج النسخ المتبع، حيث كانت لسيدنا عثمان خطة عمل

أنجزها على مراحل حسب الخطوات التالية:

1 – الاعتماد على المصحف الإمام الذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث طلبه

عثمان من حفصة – رضي الله عنهما- وذلك حتى لا يدعي أحد أن في الصحف المجموعة في زمن

أبي بكر ما لم يكتب في المصحف العثماني، أو أنه قد كتب في مصحف عثمان ما لم يكن موجوداً

في صحف أبي بكر¹⁶. وقد أرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن

الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف.¹⁷

2 – الإشراف المباشر من عثمان خليفة المسلمين نفسه على عمل لجنة الجمع، وكانت اللجنة

مكونة من اثني عشر رجلاً: ثلاثة من قريش والباقي من الأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن

ثابت.¹⁸

¹⁵ العبد، فريال زكريا، الميزان في أحكام تجويد القرآن، ص 19-20، ط دار الايمان- الاسكندرية، مصر.

¹⁶ الحسيني، محمد بن علي، الكواكب الدرية فيما ورد في انزال القرآن على سبعة احرف من الاحاديث النبوية والاعخبار المأثورة، ص 21، ط 1344هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.

¹⁷ البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم 4987، ج6 ص183. الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار، ص 124. ابن أبي

داود، أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني، المصاحف، ص 88، ط 1، 2002م، الفاروق، مصر.

¹⁸ ابن أبي داود، السجستاني، المصاحف، ص 67.

3 – أن يأتي كلُّ مَنْ عنده شيءٌ من القرآن سمعه من الرَّسُولِ بما عنده، وأن يشترك الجميع في علم ما جُمِع، فلا يغيب عن جمع القرآن أحدٌ عنده شيء منه، ولا يرتاب أحدٌ فيما يودع بالمصحف، ولا يُشكُّ في أنه جمع إلا بحضورهم¹⁹، ويتأكد عثمان بنفسه من ذلك²⁰، حيث قال عليّ بن أبي طالب: يا أيها الناس، لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خيرًا في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فَعَلَ الذي فَعَلَ في المصاحفِ إلا عن مَلَأٍ مِنَّا جميعًا، فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خيرٌ من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كُفْرًا. قلنا: فماذا ترى؟ قال: نرى أن نجمع الناس على مصحفٍ واحدٍ، فلا تكون فرقةً، ولا يكون اختلافٌ. قلنا: فنعم ما رأيت.²¹

4 – الاقتصار عند الاختلاف على لغة قريش. حيث قال عثمان: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَارْتَبُوا بِلسانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلسانِهِمْ فَفَعَلُوا²²، ولعلَّ عثمان رأى حرف قريش أولى الأحرف لأنه الذي نزل القرآن بلسانه أولاً، وهو حرف لغة قريش التي منها محمد صلى الله عليه وسلم، فحمل الناس عليه عند الاختلاف.²³

5 – أن يُمنع كتابة ما نُسخت تلاوته، وما لم يكن في العرصة الأخيرة، وما كانت روايته آحادًا، وما لم تُعلم قرآنيته، أو ما ليس بقرآن، كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة، شرحًا لمعنى، أو بيانًا لناسخ أو منسوخ، أو نحو ذلك.²⁴

¹⁹ الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد، البرهان في علوم القرآن، ص 238-239، ط1، 1957م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، مصر.

²⁰ ابن أبي داود، السجستاني، المصاحف، ص 31.

²¹ الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار، ص 17، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر. ابن أبي داود، السجستاني، المصاحف، ص: 67.

²² البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم 4987، ج 8 ص 183.

²³ المرجع السابق، كتاب فضائل القرآن، باب نزول القرآن بحرف قريش، رقم 4984، ج 6 ص 182.

²⁴ الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد، البرهان في علوم القرآن، ص 238-239.

ومِمَّا يدلُّ ذلك ما ورد عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال: فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه، قال محمد: فقلت لكثير - وكان ممن يكتب -: هل تدرّون لم كانوا يُؤخّرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظننت أنّهم إنّما كانوا يُؤخّرونه لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الآخرة، فيكتبونها على قوله.²⁵

6 - أن يشتمل الجمع على الأحرف التي نزل بها القرآن، والتي ثبت عرضها في العرضة الأخيرة²⁶ وكان مما فعلوه:

1- عند كتابة اللفظ الذي تواتر النطق به على أوجهٍ مختلفةٍ عن النَّبِيِّ، فيبقيه خاليًا عن أية علامة تقصير النطق به على وجه واحد؛ لتكون دلالة المكتوب على كلا اللفظين المنقولين المسموعين متساوية، فتكتب هذه الكلمات برسم واحدٍ في جميع المصاحف، محتملاً لما فيها من الأوجه المتواترة.

ب- وأما ما لا يحتمله الرسم الواحد، كالكلمات التي تضمنت قراءتين أو أكثر، ولم تنسخ في العرضة الأخيرة، ورسمها على صورة واحدة لا يكون محتملاً لما فيها من أوجه القراءة، فمثل هذه الكلمات ترسم في بعض المصاحف على صورة تدل على قراءة، وفي بعضها برسم آخر يدل على القراءة الأخرى، ولم يكتب الصحابة تلك الكلمات برسمين أحدهما في الأصل والآخر في الحاشية؛ لئلا يُتوهّم أن الثاني تصحيحٌ للأول، وأن الأول خطأ، وكذلك لأن جعل إحدى القراءات في الأصل والقراءات الأخرى في الحاشية تحكُّمٌ، وترجيحٌ بلا مرجح؛ إذ إنّهم تلقَّوا جميع تلك الأوجه عن النَّبِيِّ، وليست إحداها بأولى من غيرها.²⁷

²⁵ ابن أبي داود، السجستاني، المصاحف، ص 33.

²⁶ الباقلائي، أبو بكر ابن الطيب، الانتصار للقران، ج 1 ص 387-388، ط 1، 2001م، دار الفتح، الأردن.

²⁷ الضباع، على محمد، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، ص 101-106، ط 1، نشر عبد الحميد حنفي، مصر. محيسن، محمد سالم، الفتح الرباني في العلاقة بين القراءات والرسم العثماني، ص 77 - 78،

7 - بعد الفراغ من كتابة المصحف الإمام يراجعه زيد بن ثابت، ثم يراجعه عثمان بنفسه، وكانت هذه هي المراجعة الأولى لزيد، ويظهر من الروايات أنه عرضه مرتين آخرين حتى طابت نفس عثمان، ولم تبق آية ملاحظة.²⁸

رابعاً: أمثلة على مواطن التغير بما فيه زيادة ونقص في الحروف.

ووسأورد أمثلة ليست للحصر وإنما للتمثيل، فالمواطن كلها مضبوطة عند علماء القراءات، وإنما نريد التمثيل على وقوع اختلاف بزيادة أو نقصان حروف بحسب القراءة المتواترة التي أرسلت للمناطق المختلفة، فتجد في نسخة متواترة بعض الزيادة أو النقص بحرف أو أكثر عن نسخة متواترة غيرها أرسلت لمنطقة أخرى لم يمكن الجمع بينهما في الرسم، فأثبتت كما هي في أصل روايتها. وهذا مما قاله علي بن حمزة الكسائي: في اختلاف أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة والشام.²⁹

الزيادة	رسم القراءة الثانية	رسم القراءة الأولى	الآية والسورة
زيادة ألف	أهل الكوفة وأهل البصرة: " ووصى بها" بغير ألف	أهل المدينة: " وأوصى بها إبراهيم " ب ألف	البقرة: " وأوصى بها إبراهيم " رقم 132.
زيادة واو	أهل الكوفة وأهل البصرة " وسارعوا " بواو	أهل المدينة: " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " بدون واو	آل عمران: " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم " رقم 133
زيادة دال	أهل الكوفة وأهل البصرة: " من يرتد " بدال واحدة	أهل المدينة " من يرتد " بدالين	المائدة: " من يرتد " رقم 54

ط 1991م، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار، ص 119.

²⁸ ابن أبي داود، السجستاني، المصاحف، ص 29.

²⁹ المرجع السابق، ص 139.

التاء والياء والالف	أهل الكوفة: " لئن أنجانا "	أهل المدينة وأهل البصرة لئن أنجيتنا "	الأنعام " لئن أنجيتنا " رقم 63
الواو	أهل الكوفة وأهل البصرة: " والذين اتخذوا مسجدا " بواو	أهل المدينة "الذين اتخذوا مسجدا ضرارا " بغير واو	براءة: " الذين اتخذوا مسجدا ضرارا " رقم 107
الميم	أهل الكوفة وأهل البصرة: " خيرا منها منقلبا	أهل المدينة " خيرا منهما "	الكهف: " خيرا منهما " رقم 35
الواو والفاء	وأهل الكوفة وأهل البصرة: " وتوكل " بالواو	أهل المدينة " فتوكل "	الشعراء: " فتوكل " رقم 217
الألف	أهل البصرة وأهل الكوفة: " أو أن يظهر " بألف	أهل المدينة " وأن يظهر في الأرض " بغير ألف	غافر: " وأن يظهر في الأرض " رقم 26
الفاء	أهل الكوفة وأهل البصرة: " فيما " بفاء	أهل المدينة: " وما أصابكم من مصيبة بما كسبت "	الشورى " وما أصابكم من مصيبة بما كسبت " رقم 30
الهاء	أهل الكوفة وأهل البصرة: " ما تشتهي الأنفس " بهاء واحدة	أهل المدينة: " فيها ما تشتهي الأنفس " بهاءين	الزخرف: " فيها ما تشتهي الأنفس " رقم 71
الهاء والواو	أهل الكوفة وأهل البصرة: " فإن الله هو الغني الحميد "	أهل المدينة: " ومن يتول فإن الله الغني الحميد " بغير هو	الحديد: " ومن يتول فإن الله الغني الحميد " رقم 24
الف، وهمزة	أهل المدينة وأهل البصرة: " حسنا " بألف	أهل الكوفة: " ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا "	الأحقاف: " ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا " رقم 15
الياء	أهل العراق: <u>والزير</u>	أهل الشام وأهل	ال عمران: " جاءوا

		الحجاز: " جاءوا بالبينات وبالزبر "	بالبينات وبالزبر " رقم 184
الالف	أهل العراق: " ما فعلوه إلا قليل "	أهل الشام: " ما فعلوه إلا قليلا "	النساء: " ما فعلوه إلا قليلا " رقم 66
منهم، منكم	أهل العراق: " كانوا هم أشد منهم "	أهل الشام وأهل الحجاز: " كانوا هم أشد منكم "	غافر: " كانوا هم أشد منكم " رقم 21

خامسا: الخلاصة:

فيمن زاد حرفا أو أنقص مما تواتر رسمه وأثبت في نسخة من النسخ العثمانية أنه قرآن يتلى، ويتعبد بتلاوته، وهو أحد وجوه التغاير المعتمدة في القرآن الكريم، وليس هناك ما يرجح بين القراءتين وكلاهما قرآن، فلا توجد قراءة أولى من أختها، لأنهما متواترتان ، وكلاهما من الله وأجمعت الأمة على ذلك، وإنكارها مخرج لصاحبه عن الإسلام لتواترها.

الكتب والمراجع:

1. القرآن الكريم
2. الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر.
3. ابن أبي داود، أبو بكر عبدالله بن سليمان السجستاني، المصاحف، ط 1، 2002م، الفاروق، مصر.
4. ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم شيخ الإسلام، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ط1، 1417هـ، دار ابن حزم - بيروت.
5. ابن حزم، علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي_ القاهرة.
6. ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي: " لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ط 1 1406هـ، الدار السلفية - الكويت.
7. الباقلاني، أبو بكر ابن الطيب، الانتصار للقران، ط 1، 2001م، دار الفتح، الأردن.
8. البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، ط 1 1422هـ، دار طوق النجاة.
9. البغدادي، عبد القاهر، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، ، ط2، 1977م، دار الآفاق الجديدة - بيروت.
10. الحسيني، محمد بن علي، الكواكب الدرية فيما ورد في انزال القرآن على سبعة احرف من الاحاديث النبوية والاحبار المأثورة، ط 1344هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.
11. الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد، البرهان في علوم القرآن، ط1، 1957م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، مصر.
12. الضباع، علي محمد، سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، ط 1، نشر عبد الحميد حنفي، مصر.

13. العبد، فريال زكريا، الميزان في أحكام تجويد القران، ط دار الايمان- الاسكندرية، مصر.
14. فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، ط 3 1420هـ، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
15. القاضي عياض، أبو الفضل اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ط 1988م، دار الفكر.
16. محيسن، محمد سالم، الفتح الرباني في العلاقة بين القراءات والرسم العثماني، ط 1991م، مطبوعات جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية.